

УДК 577.4.388.59.

ЯЙЛОВЛАРДА СИНБОВИЛ ЧИВИНЛАР ФАУНАСИ ВА МАВСУМИЙ ДИНАМИКАСИ

Исмоилов А.Ш. - кичик илмий ходим.

Шеркулов А.М. - мустақил изланувчи

*Ветеринария илмий-тадқиқот институти
Камалова А.И., - ассистент, в.ф.ф.д. (PhD).*

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали.

Аннотация. Мақолада яйловлар шароитида синбовил чивинлар фаунаси, тарқалиши ва мавсумий динамикаси ўрганилган ҳамда бу тўғрисидаги маълумотлар батафсил баён қилинган.

Калит сўзлар. Ҳашаротлар, синбовил, яйлов, паразит, фауна, мавсумий динамика, қорамол, тур, систематика, энтомологик тутқич.

Аннотация. В статье изучены фауна, распространение и сезонная динамика синбовил мухв в условиях пастбищ и подробно изложены сведения об этом.

Ключевые слова. Насекомые, синбовиль, пастбище, паразит, фауна, сезонная динамика, крупный рогатый скот, виды, систематика, энтомологическая ловушка.

Summary. The article studies the fauna, distribution and seasonal dynamics of flies in pasture conditions and provides detailed information about this.

Key words. Insects, sinboville, pasture, parasite, fauna, seasonal dynamics, cattle, species, taxonomy, entomological trap.

Мавзунинг долзарблиги. Чорвачилик фермалари ва яйловларда зарарли ҳашаротлар, хусусан, синбовил чивинлар паразитлик қилиши оқибатида чорвачилик маҳсулотларининг салмоқли қисмига зарар етказмоқда. Масалан, соғин сигирларнинг сут маҳсулдорлигининг камайиши, ёш ҳайвонларнинг вазни пасайиши, шунингдек, касалликнинг манбалари юқумли ва паразитар касалликларининг патогенларини ташувчиси бўлиб кўплаб юқумли ва инвазион касалликларни тарқатади. Шу сабабли қорамолларни паразит ҳашаротлар таъсиридан, хусусан, синбовил чивинлардан ҳимоя қилиш долзарб муаммо ҳисобланади.

Бугунги кунда дунёда зоофил чивинларнинг мингдан ортиқ тури бўлиб, халқ хўжалигига кўрсатадиган салбий таъсирлари оқибатида чорва ҳайвонларининг сут маҳсулдорлигини 30-40 фоизгача, гўшт маҳсулдорлигини эса йилига 10-12 фоизгача камайишига, айниқса ёш молларни кўплаб нобуд бўлишига олиб келмоқда.

Шу сабабли яйловлар шароитида синбовил чивинлар фаунасини, тарқалишини ҳамда мавсумий динамикасини ўрганиш муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга.

Тадқиқот мақсади. Яйловлар шароитида синбовил чивинлар фаунасини ва мавсумий динамикасини ўрганиш.

Тадқиқот услуби. Илмий тадқиқот ишлари Пайарик туманидаги Кўлтўсин ва Накурт маҳалласи ҳудудларидаги яйловлар шароитида олиб борилди. Қорамоллар сақланадиган экотоплар (молхона ва айвонлар)да зоофил ҳашаротлар эрталаб, сигирларни соғишдан олдин, туш пайти ва кечги соғимдан олдин энтомологик тутқич (сачок) ёрдамида тутилиб, пробиркаларга жойлаштирилди. Йиғиб олинган ҳашаротлар турлари ВИТИ арахноэнтомология ва акарология лабораториясида микроскоп МБС ва махсус энтомологик аниқлагич адабиётлар ёрдамида аниқланди

Тадқиқот натижалари. Илмий тадқиқотлар давомида тадқиқот ўтказилган ҳудудлардаги яйловларда боқиладиган аҳоли қарамоғидаги қорамоллар танасида паразитлик қиладиган синбовил ҳашаротлар энтомологик текширувдан ўтказилди. Бу қорамолларда

паразитлик қилаётган синбовил чивинлар энтомологик тутқич (дока тутқич) ёрдамида кўплаб нусхаларда тутилиб, лаборатория шароитида аниқлагич адабиётлар ва жадваллар ҳамда микроскоп (МБС) ёрдамида уларнинг типи, синфи, туркуми, оиласи, авлоди ва турлари билан биргаликда мавсумий динамикаси ҳам аниқланиб борилди (1-2-расмлар, 1-жадвал).

1,2-расмлар. Яйловлар шароитида синбовил чивинларни тутиш жараёни

Яйловларда тарқалган синбовил ҳашаротларнинг мавсумий динамикаси

1-жадвал

№	Синбовил ҳашаротлар турлари	I-II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Жами	%
		соғи												
1	<i>L.titillans</i>	-		-	28	51	63	56	41	26	6	-	271	7,72
2	<i>L.irritans</i>	-		-	24	52	67	58	40	23	8	-	272	7,74
3	<i>S.calcitrans</i>	-		14	32	56	64	53	38	19	7	-	283	8,05
4	<i>M.domestica</i>	-	25	53	61	70	87	74	46	28	15	-	459	13,06
5	<i>M.autumnalis</i>	-	23	46	58	74	92	72	44	23	12	-	444	12,64
6	<i>M.tempestiva</i>	-		-	20	45	54	48	32	16	10	-	225	6,4
7	<i>M.vitripennis</i>	-		-	17	38	49	41	31	18	8	-	202	5,75
8	<i>M.simplex</i>	-		-	19	65	73	61	48	24	9	-	299	8,5
9	<i>H.dentipes</i>	-		-	21	51	62	53	38	17	6	-	248	7,06
10	<i>M.osiris</i>	-		-	6	39	56	42	29	14	4	-	190	5,41
11	<i>L.sericata</i>	-		-		32	48	37	24	12	7	-	160	4,55
12	<i>M.larvipara</i>	-		-		27	39	28	18	8	-	-	120	3,42
13	<i>M.lucidula</i>	-		-		31	46	34	22	11	-	-	144	4,1
14	<i>Muscidaesp.n.</i>	-	13	17	21	40	48	31	18	7	-	-	195	5,55
	Жами:												3512	

Бу жадвалдан кўриниб турибдики, яйловлардан жами 3512 нусхада синбовил ҳашаротлар тутилиб, уларнинг систематикаси ва мавсумий динамикаси ўрганилган.

Lyperosia titillans Bezzi. - Қорамолларнинг жанубий искаб топар чивини. Асосан яйловларда яшашга мослашган, йирик шохли ҳайвонларнинг қонини сўрувчи тур ҳисобланади. Олиб борилган тадқиқотларимизда май ойида 10,33%, июнь ойида 18,82%, июль ойида 23,25%, август ойида 20,66%, сентябрь ойида 15,13%, октябрь ойида 9,59%, ноябрь ойида 2,21% учраши қайд қилинди.

Lyperosia irritans L. тарқалиш ҳудудлари ва экологик хусусиятлари жиҳатидан *Lyperosia titillans*га ўхшаш бўлиб, кўплаб нусхаларда қорамолларга ёпишиб қонини сўради. Бу тур ҳашарот ўтказилган тадқиқотларда йилнинг март ва апрель ойларида учрамади. Май ойида 8,82%, июнь ойида 19,12%, июль ойида 24,63%, август ойида 21,32%, сентябрь ойида 14,70%, октябрь ойида 8,45% ва ноябрь ойида 2,94% учради.

Stomoxys calcitrans L. Бу тур чивин қон сўрувчи чивинларнинг ичида кенг тарқалган турлардан бири ҳисобланади. Улар чорвачилик биолари ва яйловларда ҳайвонларга хужум қилиб, уларнинг қони билан озиқланади. *S.calcitrans* чивини март ойидаги текширишларимизда учрамади. Апрель ойида 4,95%, май ойида 11,31%, июнь ойида 19,78%, июль ойида 22,61%, август ойида 18,73%, сентябрь ойида 13,43%, октябрь ойида 6,71%, ноябрь ойида 2,47% миқдорида учради.

M.domestica. Ҳамма жойда тарқалган тур ҳисобланади. Бу чивин термофил тур бўлиб, йилнинг иссиқ мавсумларида максимал даражада учрайди.

Энтомологик тадқиқотларимизда йилнинг март ойида 5,45%, апрель ойида 11,55%, май ойида 13,28%, июнь ойида 15,25%, июль ойида 18,95%, август ойида 16,12%, сентябрь ойида 10,02%, октябрь ойида 6,10%, ноябрь ойида 3,26% миқдорида учради. Мазкур ҳашарот тури қиш фаслидаги ўрганишларимизда учрамади.

Musca autumnalis Deg. чивини кенг тарқалган тур ҳисобланади. Бу турдаги чивинлар баҳор фаслининг охирида ва ёз фаслининг бошларида ҳайвонларни кўплаб безовта қилади. Бу тур чивинлар ёз ойининг иссиқ кунларида дашт ва яйловларда чорва ҳайвонларига кўплаб миқдорда хужум қилади. *Musca autumnalis* чорва ҳайвонларининг конъюнктивал халтасида яшовчи нематода *Thelazia rhodesi* Desm. нинг оралиқ хўжайини ҳисобланади. Телязиоз касаллигининг асосий тарқатувчиларидан бири ҳисобланади.

Дала чивини текширишларимизда йилнинг март ойида 5,18%, апрель ойида 10,36%, май ойида 13,06%, июнь ойида 16,67%, июль ойида 20,72%, август ойида 16,22%, сентябрь ойида 9,91%, октябрь ойида 5,18% ва ноябрь ойида 2,70% учраган бўлса, қиш фаслидаги ўрганишларимизда умуман учрамади.

Musca tempestiva Flln. Кенг тарқалган тур ҳисобланади. Энг кўп қорамоллар танасида паразитлик қилади. Бу чивин ёз ойларининг иссиқ кунларида уй ҳайвонларининг кўзлари атрофига, бурун ва оғиз бўшлиғи атрофига, тана терисининг яраланган жойларига хира пашшадек ёпишиб озиқланади. Факултатив гемотафаг ҳисобланади. Асосан яйловларда, қишлоқ худудидаги чорвачилик хўжаликларида кўплаб миқдорда учрайди. Бу тур текширишларда йилнинг март, апрель ойларида учрамади. Май ойида 8,89%, июнь ойида 10,13%, июль ойида 24%, август ойида 21,33%, сентябрь ойида 14,22%, октябрь ойида 7,11% ва ноябрь ойида 4,44% даражасида учради.

M.vitripennis тури йилнинг март ва апрель ойларидаги тадқиқотларимизда учрамади. Май ойида 8,41%, июнь ойида 18,81%, июль ойида 24,25%, август ойида 20,29%, сентябрь ойида 15,34%, октябрь ойида 8,91%, ноябрь ойида 3,96% миқдорида учради.

M.simplex тури йилнинг март ва апрель ойларидаги ўрганишларимизда учрамади. Май ойида 6,35%, июнь ойида 21,74%, июль ойида 24,41%, август ойида 20,40%, сентябрь ойида 16,05%, октябрь ойида 8,02%, ноябрь ойида 3,01% миқдорида учради.

H.dentipes тури йилнинг март ва апрель ойлардаги текширишларимизда учрамади. Май ойида 8,46%, июнь ойида 20,56%, июль ойида 25%, август ойида 21,37%, сентябрь ойида 15,32%, октябрь ойида 6,85%, ноябрь ойида 2,42% даражасида учради.

Musca osiris Wd. тури ҳам йилнинг март ва апрель ойларида учрамади. Май ойидаги текширишларимизда 3,16%, июнь ойида 20,52%, июль ойида 29,47%, август ойида 22,10%, сентябрь ойида 15,26%, октябрь ойида 7,36%, ноябрь ойида 2,10% учраган бўлса

L.sericata тури қиш ва баҳор фаслларида учрамади. Июнь ойида 20%, июль ойида 30%, август ойида 23,12%, сентябрь ойида 15%, октябрь ойида 7,5%, ноябрь ойида 4,37% даражасида учради.

Musca larvipara Ports. Тирик туғувчи дала чивини йилнинг қиш ва баҳор фаслларида деярли қайд қилинмади. Июнь ойида 22,5%, июль ойида 32,5%, август ойида 23,33%, сентябрь ойида 15%, октябрь ойида 6,67% учраган бўлса, ноябрь ойида эса учрамади.

M.lucidula тури йилнинг қиш ва баҳор фаслларида учрамади. Июнь ойида 21,53%, июль ойида 31,94%, август ойида 23,61%, сентябрь ойида 15,27%, октябрь ойида 7,64% микдориди учраган бўлса, ноябрь ойида эса зараркунанда учрамади.

Muscidae sp.n. тури йилнинг март ойидаги текширишларимизда 6,67%, апрель ойида 8,72%, май ойида 10,76%, июнь ойида 20,51%, июль ойида 24,61%, август ойида 15,89%, сентябрь ойида 9,23%, октябрь ойида 3,58% учраган бўлса. Ноябрь ойида ҳамда қиш ойларида мазкур зараркунанда учрамади.

Тадқиқотлар давомида ўрганилган намуналардан аниқланган жами 14 турдаги хашаротлар орасида 6 тури *Lyperosia titillans*, *Lyperosia irritans*, *Stomoxys calcitrans*, *Musca domestica*, *Musca autumnalis*, *M.simplex* турлари - доминант турлар эканлиги аниқланди. 5 тур эса субдоминант турлар ва 3 тур эса кам сонли турлар сифатида қайд қилинди. Аниқланган бу турларнинг аксарияти қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг инфекцион ва инвазион касалликларининг механик тарқатувчилари эканлиги фанда аниқланган.

Хулосалар:

Яйловлар шароитида олиб борилган тадқиқотларимизда синбовил чивинларнинг фаунаси ва мавсумий динамикаси ўрганилди. Доминант синбовил чивинлар асосан ёз мавсумида энг кўп учраши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Штакельберг А.А. Синантропные двукрылые фауны СССР. Изд АН СССР. М. 1956, 162 с.
2. Рузимурадов А. Паразитизм биологический. Оптимизация живодноводства. ГП “Zarafshon” нашриёти. Самарқанд, 2010, 157 с.
3. Рузимурадов А. Мухи, паразитирующие на кожных покровах домашних животных. “Паразитология”, Т. 8, в.5, 1974, с. 447- 448.
4. Муродов С.А. “Умумий энтомология курси” Меҳнат, Тошкент. 1986 й. 271 б.
5. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Sh, I. A., Boltayev, D. M., & Saifiddinov, B. F. (2022). Ecogenesis of ectoparasites of agricultural animals. *Eurasian Med Res Period*, 6, 165-167.
6. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Ismoilov, A. S., Boltayev, D. M., Kamalova, A. I., & Djalolov, A. A. (2022). Fauna and phenoecology of zooparasites. *Annals of forest research Scopus journal*, 65(1), 854-863.
7. Pulatov, F. S., Sh, I. A., Rakhimov, M. Y., Abdullaeva, D. O., Sayfiddinov, B. F., & Ruzimuradov, A. Fauna and ecology of zooparasites in zoobiocenoses. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 32(2).
8. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Ismoilov, A. S., Boltayev, D. M., Kamalova, A. I., & Djalolov, A. A. (2023). Ecogenesis of ECTO and Endoparasites in Animals. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, 10(3S), 2238-2245.
9. Рўзимурадов, А., Раҳимов, М., Исмоилов, А., Абдуллаева, Д., & Пўлатов, Ф. С. Монография. *Пиретроидлар. Табиий ўчоқли ва трансмиссив касалликлар муҳофазаси.* “Zarafshon” нашриёти ДК, Самарқанд-2018 й.
10. Исмоилов, А. (2022). Фауна мух синдбовила и воздействие на них препарата альфа-шакти. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(1), 126-131.
11. Исмоилов, А., & Рузимородов, А. (2021). Борьба с зоофилами и мухами синбовил в домашнем скоте и их борьба с ними. *in Library*, 21(1), 60-63.
12. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Ismoilov, A. S., Boltayev, D. M., & Djalolov, A. A. Prevalence of Ecto-and Endoparasites in Animals. *MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN*.

13. Исмоилов, А., & Мавланов, С. (2023). Экология синбовиловых мух. *in Library*, 3(3), 408-411.
14. Рахимов, М., Пулотов, Ф., & Исмоилов, А. (2023). Иксодидоз крупного рогатого скота и овец. *in Library*, 3(3), 1277-1279.
15. Рахимов, М., Пулатов, Ф., Исмоилов, А., Болтаев, Д., & Джалолов, А. (2023). Распространенность экто-и эндопаразитов у животных. *in Library*, 1(1), 19-22.
16. Исмоилов, А. (2018). Экология насекомых рода *Fannia* R.-D. в экотопах. *in Library*, 18(2), 31-32.
17. Исмоилов, А. (2017). Разнообразие и фенология зоофильных насекомых в условиях животноводческих ферм. *in Library*, 17(1), 18-19.
18. Исмоилов, А., Рўзимуродов, А., & Абдуллаева, Д. (2016). Зообиоценоз, насекомое, зоофил, препарат, каратин, дезинсекция, борьба с мухами, животноводство. *in Library*, 16(4), 46-47.
19. Исмоилов, А. (2016). Экология зоофильных насекомых. *in Library*, 16(1), 26-27.
20. Shuhratovich, I. A. FAUNA OF SINDBOVIL FLIES AND THE EFFECT OF THE DRUG AGAINST THEM.
21. Рахимов, М., Рўзимуродов, А., & Исмоилов, А. (2016). Ветеринария лечит человечество. *in Library*, 16(2), 30-31.
22. Исмоилов, А. (2016). Зоофильные насекомые в биоценозах. *in Library*, 16(3), 1044-1045.
23. Балиев, Ш., Суванов, С., & Исмоилов, А. (2022). Причины эндометрита у продуктивных коров, содержащихся в хозяйствах. *in Library*, 22(2), 56-58.
24. Рахимов, М., Пулатов, Ф., Исмоилов, А., & Болтаев, Д. (2022). Экогенез эктопаразитов сельскохозяйственных животных. *in Library*, 22(1), 165-167.
25. Пулатов, Ф., Рахимов, М., Исмоилов, А., Болтаев, Д., Камалова, А., & Джалолов, А. (2022). Фауна и феноэкология зоопаразитов. *in Library*, 22(4), 855-863.
26. Пулотов, Ф., & Исмоилов, А. (2021). Фауна зоопаразитов. *in Library*, 21(1), 187-189.
27. Исмоилов, А. (2021). Зоопаразиты фауны. *in Library*, 21(1), 187-189.
28. Исмоилов, А., & Исаев, З. (2021). Распространение синбовильных и зоофильных насекомых в антропогенных биоценозах. *in Library*, 21(4), 1-8.
29. Ainura, K. (2023). STUDY OF THE DISEASES IXODIDOSIS IN EXPERIMENTAL EXPERIMENTS. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 3(28), 190-196.
30. Ainura, K. (2023, November). DISTRIBUTION OF ECTOPARASITES IN LIVESTOCK FARMS OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN. In *Formation and Development of Pedagogical Creativity: International Scientific-Practical Conference (Belgium)* (Vol. 1, pp. 193-194).
31. Рахимов, М., Камалова, А., & Мавлонов, С. (2023). Изучение заболевания иксодидозом крупного рогатого скота в экспериментальных экспериментах. *in Library*, 3(3), 18-21.
32. Мавланов, С., & Камалова, А. (2023). ҚОРАМОЛЛАРНИ ИКСОДИДОЗ КАСАЛЛИГИНИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАЖРИБАЛАРДА ЎРГАНИШ. *Science and innovation*, 2(Special Issue 8), 1755-1761.
33. Мавланов, С., Камалова, А., & Маматкулов, У. (2022). Экология энтомофагов. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(1), 267-271.
34. Иргашев, У. К., Холов, Ш., Камалова, А. И., & Мавланов, С. И. (2021). Меры борьбы против эктопаразитов.